

УДК 347.6

Сегеда Сергій Миколайович –
здобувач ступеня доктора філософії
ПВНЗ «Європейський університет»
ORCIDID:0009-0005-5039-396X

Serhiy M. Segeda –
Seeker for PhD,
PHEI “European University”
(16 B Akademika Vernadskoho Av., Kyiv, Ukraine)
ORCIDID:0009-0005-5039-396X

Особливості прийняття та оформлення спадщини в період дії воєнного стану

Статтю присвячено аналізу нормативно-правової бази, що регулює прийняття та оформлення спадщини в період дії воєнного стану.

Під час написання статті автор проаналізував крайні дослідження і публікації провідних науковців та практиків присвячені особливостям правового регулювання спадкових відносин загалом, та окремо приділено увагу публікаціям, що містять результати досліджень щодо особливостей прийняття та оформлення спадщини в період дії воєнного стану. Проаналізовано діюче законодавство, та останні зміни внесені до нього, щодо регулювання процесу спадкування в період воєнного стану.

В статті розглянуто проблеми спадкування в період воєнного часу, зокрема: специфіці визначення місця та часу прийняття спадщини, особливостям отримання спадщини з боргами; порядку встановлення факту сумісного проживання спадкодавця та спадкоємців у випадках фактичного прийняття спадщини, досліджено особливості прийняття спадщини спадкоємцями які перебувають за межами України.

Окрему увагу приділено випадкам, коли спадкодавець помер на окупованій території і свідоцтво про смерть видано окупаційною адміністрацією, свідоцтво, довідки чи інші видані нею документи, не будуть мати «юридичної сили» в Україні. З'ясовано, що для встановлення факту смерті особи, яка померла на тимчасово окупованій території України, члени родини померлого, їхні представники чи інші зацікавлені особи повинні звернутися до будь-якого місцевого суду України незалежно від місця проживання чи перебування заявника. У рішенні суду має бути зазначено відомості про факт смерті, встановлений судом, з якою метою це відбулось, перераховані докази, на підставі яких суд виніс таке рішення. На підставі рішення суду, в подальшому реєструють факт смерті особи та видають свідоцтво про смерть.

Запропоновано при доопрацюванні закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності» № 5644 від 10.06.2021 р. розробити та запровадити механізм відновлення втрачених, або зіпсованих нотаріальних документів.

Запропоновано удосконалити норми системи Е-нотаріату в частині вчинення нотаріальних дій в електронній формі із можливістю застосовувати он лайн режим; впровадити обов'язкове оцифрування наявних документів в заведених вже спадкових справах із застосуванням Порталу «Дія».

Ключові слова: спадкування, спадщина, спадкодавець, спадкоємець, час відкриття спадщини, місце відкриття спадщини, фактичне прийняття спадщини, воєнний час.

S.M. Segeda Peculiarities of Acceptance and Registration of Inheritance during Martial Law

The article is devoted to the analysis of the legal framework that regulates the acceptance and registration of inheritance during the period of martial law.

During the writing of the article, the author analyzed the extreme research and publications of leading scientists and practitioners devoted to the peculiarities of the legal regulation of inheritance relations in general, and separate attention was paid to publications containing the results of research on the peculiarities of the

adoption and registration of inheritance during the period of martial law. The current legislation was analyzed, and the latest changes were made to it, regarding the regulation of the inheritance process during martial law.

The article examines the problems of inheritance in the wartime period, in particular: the specifics of determining the place and time of inheritance, the peculiarities of receiving inheritance with debts; of the procedure for establishing the fact of joint residence of the testator and heirs in cases of actual acceptance of inheritance, the peculiarities of acceptance of inheritance by heirs who are outside Ukraine were investigated.

Particular attention is paid to cases when the testator died in the occupied territory and the death certificate was issued by the occupation administration, the certificate, certificates or other documents issued by it will not have «legal force» in Ukraine. It has been clarified that in order to establish the fact of death of a person who died in the temporarily occupied territory of Ukraine, family members of the deceased, their representatives or other interested persons must apply to any local court of Ukraine regardless of the place of residence or stay of the applicant. The court's decision must contain information about the fact of death established by the court, for what purpose it occurred, and list the evidence on the basis of which the court made such a decision. Based on the court's decision, the fact of the person's death is subsequently registered and issued. death certificate.

When finalizing the Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Regarding the Improvement of Regulation of Notary Activities» No. 5644 of June 10, 2021, it is proposed to develop and implement a mechanism for restoring lost or damaged notarial documents.

It is proposed to improve the norms of the E-notary system in terms of performing notarial acts in electronic form with the possibility of using online mode; implement mandatory digitization of existing documents in already established inheritance cases using the Diya Portal.

Keywords: *inheritance, inheritance, testator, heir, time of opening of inheritance, place of opening of inheritance, actual acceptance of inheritance, wartime.*

Постановка проблеми. Вторгнення Російської Федерації в нашу державу та окупація частини території України створила ряд проблем правового характеру загалом, та значно ускладнила процес прийняття та оформлення спадщини. Нового забарвлення набули проблеми визначенням місця та часу відкриття спадщини. З'явилось і ряд проблем не характерних для мирного часу, серед яких: оформлення спадщини на майно, яке знаходиться на окупованій території України, прийняття спадщини спадкоємцями, що перебувають за кордоном; оформлення спадщини після спадкодавців, які померли на ворожій території і документи про смерть яких не визнаються в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Зауважимо, що проблеми правового регулювання спадкового права в воєнний час досліджувала значна кількість науковців та практиків, серед яких: О. В. Дзера, І. В. Желінкова, Ю. О. Заїка, Н. В. Лаговська, А.О. Мілевська, С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, Я. М. Шевченко, Р. Б. Шишка та ряд інших науковців.

Невирішені раніше проблеми.

Не зважаючи на велику кількість наукових праць присвячених темі нашого

наукового пошуку, ми прийшли висновку, що ці публікації носять розрізнений характер, висловлені погляди досить різняться та носять суперечливий характер. Тому вбачаємо необхідним провести комплексне дослідження вище згаданих проблем, проаналізувати чине законодавство з метою виявлення прогалин та колізій. Цю необхідність також підтверджує велика кількість змін до чинних нормативно-правових актів, які унормовують процес спадкування в період воєнного стану. Особливої уваги потребують статистичні дані, які вказують на значну кількість звернень громадян до судів різних інстанцій України, щодо захисту своїх спадкових прав, які займають третє місце по кількості звернень.

Метою статті є комплексне дослідження особливостей прийняття та оформлення спадщини в період дії воєнного стану, виявлення проблем та формування пропозицій нормативно-правового характеру щодо подолання цих проблем.

Виклад основного матеріалу. Всі науковці в своїх дослідженнях одноголосно погоджуються з тим, що найбільші проблеми при прийнятті та оформленні спадщини виникають у випадках, коли спадкоємець помер та свідоцтво

про смерть оформлено окупаційною владою чи майно знаходиться на окупованій території.

Таким чином є необхідність, зупинитись на правовому режимі, що діє на окупованій території. Тимчасово окупована Російською Федерацією територія України є невід'ємною складовою частиною території України, на якій має обов'язків характер основний закон - Конституція України та інші національні закони та міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України.

Тимчасово окупована територія України Російською Федерацією - це територія України, в межах якої військові підрозділи збройних сил Російської Федерації та окупаційні адміністрації Російської Федерації сформували свою систему загального та локального контролю, яку контролює адміністрація країни-загарбника.

До тимчасово окупованої території України, відносяться[1]:

- сухопутна територія тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, водні об'єкти та їх частини, що знаходяться на цих територіях;

- морські води України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України, що омивають узбережжя Кримського півострова та континентального шельфу України, внутрішні морські води, що прилягають до сухопутної частини території України тимчасово окупованих країною-агресором, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України, за нормами міжнародного права, Конституції України та національного законодавства;

- частина суходолу України, внутрішні морські та територіальні води України, визнані під час воєнного стану, рішенням Ради національної безпеки і оборони України та введені у дію указом Президента України, тимчасово окупованими;

- надра та повітряний простір над територіями згаданими вище.

Фактично, на окупованій території України ми спостерігаємо двовладдя: з одного боку продовжує діяти законодавство України, дія якого підкріплена міжнародними правовими нормами, а паралельно працює окупаційна адміністрація Російської Федерації, яка перешкоджає їх дії та насильно насаджує дію

своїх законів. Це стало серйозною перепорою для реалізації своїх прав українцям, що проживають не лише на окупованій території, а і за її межами. Однією з таких проблем є прийняття та оформлення спадщини на майно, яке знаходиться на окупованій території України.

Зауважимо, що в статті 1216 Цивільного кодексу України передбачено, що спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). В цьому ж кодексі законодавець закріпив два порядки спадкування: за заповітом та за законом [2].

Звертаємо окрему увагу на те, що інститут спадкування виник одним із перших та постійно змінюється віддзеркалюючи зміни, які відбуваються у суспільстві. Ці зміни тягнуть за собою внесення змін до чинних норм права, що урегульовують ці процеси[3]. Але ряд науковців-правників, звертають увагу на негативну динаміку збільшення проблем, що виникають під час прийняття та оформлення спадщини і прослідковують пряму залежність з введенням військового стану в Україні та окупацією частини її території.

Причиною цього вважаємо зростання смертності серед мирного населення та втрати серед військових, багато проблем можуть бути пов'язані з специфічними випадками спадкування, які прямо не врегульовані в спадковому законодавстві мирного часу, що викликало потребу відкоригувати й доповнити чинні норми спадкового права. Тому в листопаді 2023 року Верховна Рада України прийняла два закони, які вступили в дію 30 січня 2024 року. Ці закони передбачили новий механізм прийняття та оформлення спадщини, процедуру її отримання, виокремили інші варіанти визначення місця, часу і строку відкриття спадщини, пов'язаних із реалізацією права на спадкування в воєнний період.

Ці нововведення значно поліпшили правове регулювання захисту майнових та немайнових прав спадкоємців в період дії воєнного стану. Звертаємо увагу, що закон України №3449-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини» [4], заповнив прогалини в законах України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий

режим на тимчасово окупованій території України» [1] та «Про нотаріат» [5], «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»[6].

В законі України №3449-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини» закріплено дієвий правовий механізм, який враховує особливості реалізації права на спадкування в період дії воєнного стану на тимчасово окупованій території, в населених пунктах, та територіальних одиницях, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють, або здійснюють свої повноваження не в повному обсязі.

Прийняті депутатами Верховної Ради України закони передбачають можливість нотаріуса відкривати спадщину на тимчасово окупованих територіях і узгоджують чинні норми права з нововведеннями. Так, частина 3 статті 13-1 закону України «Про нотаріат», у новій редакції передбачає, що нотаріус має право здійснювати нотаріальну діяльність в межах свого округу, крім випадків заміщення інших нотаріусів, що передбачено цим законом[5].

Внесені зміни були і до статті 66 закону України «Про нотаріат», тепер, на майно, яке переходить у спадщину спадкоємців, в тому числі, держави, нотаріусом, або посадовою особою органу місцевого самоврядування, яка вчиняє нотаріальні дії (в сільських населених пунктах де нема нотаріуса), оформляється свідоцтво про право на спадщину. Свідоцтво про право на спадщину видається, саме, за місцем відкриття спадщини, окрім випадків, встановлених Цивільним кодексом України[2]. Строки видачі свідоцтва про право на спадщину встановлені цивільним кодексом України, а окремі випадки, коли оформлення спадщини відбувається після спливу строку для прийняття спадщини, передбачені в статті 67 закону України «Про нотаріат» [5].

Важливо нагадати, що свідоцтво про право власності на частку в спільній власності подружжя, у разі смерті одного з подружжя, видає нотаріус за місцем відкриття спадщини [5, ст. 77].

Як зазначалось раніше, закон України №3449-IX набрав законної сили одночасно із законом України «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо

вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини» (№3450-IX) [7]. Звертаємо Вашу увагу, що внесення змін до Цивільного кодексу України тісно пов'язані зі змінами до закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» [1] та закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції»[6].

В статті 1221 Цивільного кодексу України, визначено, що місцем відкриття спадщини визначається останнє місце проживання спадкодавця. Але якщо його останнє місце проживання невідоме, то місцем відкриття спадщини визначають місцезнаходження нерухомого майна чи основної частини нерухомого майна, а у випадку відсутності нерухомого майна – місце знаходження рухомого майна[2].

Тобто, при визначенні місця відкриття спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину маємо врахувати в першу чергу місце проживання спадкодавця. Але якщо останнє місце проживання спадкодавця було на території іноземної держави, місце відкриття спадщини визначається згідно з законом України «Про міжнародне приватне право» [8].

На час дії воєнного стану правовий механізм оформлення спадкових прав зазнав змін: наразі, спадкоємець може подавати заяву про відкриття спадщини до будь-якої нотаріальної кантори, незалежно від останнього місця проживання спадкодавця в рамках уже відкритої спадкової справи, якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт, що знаходиться на території, де органи державної влади України тимчасово не працюють або здійснюють свої повноваження не в повному обсязі. Подібні положення діють на території України де ведуться активні бойові дії, та тимчасово окупованої території на якій не визначено дати завершення бойових дій чи тимчасової окупації.

Набрання чинності закону України «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини» внесло зміни й у визначенні строків позовної давності закріплених в Цивільному кодексі України, в тому числі, строку оскарження дій виконавця заповіту. Зазнав змін механізм обчислення

строків, пов'язаних із точним визначенням моменту смерті особи. Сюди входять строки прийняття та відмови від прийняття спадщини і заповідального відказу, охорони спадкового майна, а також строки видачі свідоцтва про право на спадщину. Так, слід врахувати, що на період дії воєнного стану такі строки обчислюватимуться не з моменту смерті особи, а з моменту державної реєстрації смерті фізичної особи. Також слід пам'ятати, що часом відкриття спадщини вважається день смерті спадкодавця або день, з якого спадкодавця оголошено померлим, незалежно від часу державної реєстрації смерті. Але звертаємо увагу, що ці нововведення стосуються тільки випадків, коли реєстрація смерті фізичної особи відбулась після спливу місячного строку від моменту її фактичної смерті[7].

Окрему увагу законотворці приділили особливостям отримання спадщини, що містить борги. Ця проблема досить складно вирішувалась і в мирний час та ще більше загострилась в період дії воєнного часу. Відповідно до статті 1282 Цивільного кодексу України, до складу спадщини входять всі права та обов'язки спадкодавця, в тому числі і борги, які не носять особистий характер. Отже, до спадкоємців, які приймають спадщину переходить обов'язок **виконати вимоги кредитора в межах вартості майна, отриманого у спадщину**[2].

Зазначимо, що в статті 1268 Цивільного кодексу України передбачено, що спадкоємець за заповітом чи за законом має право відмовитись від спадщини не залежно від наявності чи відсутності боргів у спадкодавця. Спадкоємець, який тривалий час проживав разом із спадкодавцем та вів спільне господарство на час відкриття спадщини, та продовжує проживати в цьому будинку чи квартирі, вважається таким, що прийняв спадщину фактично, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цього ж Кодексу, він не заявив про відмову від її прийняття[2].

Чинне законодавство передбачає два способи прийняття спадщини: «активний» – шляхом звернення з заявою про прийняття спадщини до нотаріальної кантори та «пасивний» – фактичне прийняття спадщини[9]. Проведений нами аналіз судової практики виявив, що мають місце випадки відмов

нотаріусами спадкоємцям, які фактично прийняли спадщину та протягом шести місяців не звертались до нотаріальної кантори з заявою про оформлення свідоцтва про прийняття спадщини. Їх відмова базується на тому, що строк подачі заяви сплив. Хоча встановлення факту сумісного проживання спадкоємця з спадкодавцем для нотаріуса не потребує особливих зусиль. Для цього достатньо перевірити в паспорті спадкоємця відмітку про реєстрацію місця проживання та порівняти з місцем реєстрації проживання померлого за довідкою органів реєстрації актів цивільного стану. Така некомпетентність дій нотаріусів призводять до того, що *факт постійного спільного проживання спадкодавця зі спадкоємцем доводиться доводити в судовому порядку, що потребує часу, додаткових коштів на судові витрати та складає навантаження на судові органи. Також зазначимо, що якщо спадщина знаходиться на окупованій території, а спадкоємець змушений переїхати на іншу територію, не залежно від причин переїзду, він, автоматично, втрачає можливість реалізувати своє право на фактичне прийняття спадщини.*

Аналізуючи проблеми, які виникають під час прийняття спадщини, корисно згадати і закон України №2459-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного стану»[9], прийнятий в 2022 році. Він містить правові засади відтермінування сплати боргу на період дії воєнного стану та продовжує цей період до 90 днів після його завершення. В цей період кредитодавці повинні з розумінням ставитись до боржників. Окремо передбачено, що кредитодавці не мають права вимагати негайного повернення боргу у окремої категорії боржників: боржників-військовослужбовців; військовослужбовців, які перебувають у полоні, отримали групу інвалідності; військовослужбовців, які зникли безвісти; членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи зникли безвісти в період воєнного стану. Вище згаданий закон також захищає і права кредитодавців та покладає обов'язок на боржників-пільговиків повідомити кредитодавця, про наявність пільг, надіславши йому копії відповідних документи. Звертаємо Вашу увагу на те, що віднесення боржника до захищеної категорії не звільняє його від

обов'язку сплати борг спадкодавця-військовослужбовця. За чиним законодавством він входить до складу спадщини та підлягає поверненню після завершення воєнного стану та пільгового періоду у 90 діб після його скасування[10].

Введення воєнного стану в Україні призвело до того, що значна кількість українців вимушена була переїхати на безпечні території та за кордон. Спадкоємець, який перебуває за кордоном і не має можливості особисто звернутися до нотаріуса в Україні, може направити заяву про прийняття спадщини поштою, а справжність свого підпису на заяві посвідчити нотаріально. Для нотаріального посвідчення справжності підпису треба звертатися до консульської установи України в тій країні де він перебуває, або до іноземного нотаріуса. У випадку посвідчення справжності підпису іноземним нотаріусом, спадкоємцю потрібно проставити апостиль (якщо його вимагають) та перекласти заяву українською мовою, з нотаріальним посвідченням підпису кваліфікованого перекладача. Лише дотримавшись цих вимог, після належного оформлення заяви про прийняття спадщини її можна буде направити до українського нотаріуса. Вчинення інших дій, в рамках відкритої спадкової справи, законодавець дозволив покласти на уповноваженого представника, який буде вчиняти дії від імені спадкоємця та на його користь[11].

У випадку, коли спадкодавець помер на окупованій території і свідоцтво про смерть видано окупаційною адміністрацією, свідоцтво, довідки чи інші видані нею документи, не будуть мати «юридичної сили» в Україні. Для встановлення факту смерті особи, яка померла на тимчасово окупованій території України, члени родини померлого, їхні представники чи інші зацікавлені особи повинні звернутися до будь-якого місцевого суду України незалежно від місця проживання чи перебування заявника. У

рішенні суду повинні бути зазначені відомості про факт смерті, встановлений судом, з якою метою це відбулось, містити докази, на підставі яких суд виніс таке рішення. На підставі рішення суду, в подальшому реєструється факт смерті особи та видається свідоцтво про смерть.

Висновки. Введення на території України воєнного стану поставило перед суспільством ряд викликів та стало передумовою для запровадження нових механізмів захисту спадкових прав. На виклик часу Верховною Радою України було прийнято ряд нових законів, які враховують особливості воєнного стану та внесено зміни до чинного законодавства. Новели полегшили процес прийняття та оформлення спадщини в сучасних реаліях.

Законотворці зробили також ряд важливих кроків щодо поліпшення нотаріального процесу. В лютому 2022 р. було прийнято за основу проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності» № 5644 від 10.06.2021 р. Цей закон, багатьма науковцями, визначається, як новаційний прорив в правовій системі України. Передові європейські країни досліджують досвід України, щоб запровадити аналогічні механізми цифровізації і в своїх країнах.

Разом з тим, на нашу думку, ряд статей проекту закону України № 5644 мають дискусійний характер та потребують доопрацювання, зокрема, ми пропонуємо: законодавчо закріпити механізм відновлення втрачених або зіпсованих нотаріальних документів, таких як заповіт, свідоцтво про право на спадщину; запровадити оцифрування наявних документів в заведених спадкових справах із застосуванням Порталу «Дія»; передбачити можливість вчинення нотаріальних дій в електронній формі із застосуванням онлайн-режиму.

Список використаних джерел:

1. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15.04.2014 р. №1207-VII: станом на 19 травня 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18> (дата звернення 10.07.2024).
2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. №435-IV: станом на 26 червня 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (дата звернення 10.07.2024).

3. Спадкове право в Україні: навч. посібник / ред. Р. Б. Шишка. К.: Вид. Ліра, 2014. 216 с.
4. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини: Закон України від 8.11.2023р. №3449-IX: станом на 8 листопада 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3449-20> (дата звернення 10.07.2024).
5. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. № 3425-XII: станом на 15 квітня 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12> (дата звернення 10.07.2024).
6. Про тимчасові заходи на період воєнних дій та надзвичайної ситуації: Закон України від 02.09.2014 р. № 1669-VII: станом на 30.01.2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1669-18> (дата звернення 10.07.2024).
7. Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини: Закон України від 8.11.2023 р. №3450-IX: станом на 08 листопада 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3450-20> (дата звернення 10.07.2024).
8. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р. №2709-IV: станом на 23.12.2022р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15> (дата звернення 10.07.2024).
9. Лаговська Н. В. Нормативно-правове регулювання спадкування за заповітом в Україні. *Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)*. 2017. Вип. 2–3. С. 65–70
10. Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного стану: Закон України від 27.07.2022 р. №2459-IX: станом на 27 липня 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2459-20> (дата звернення 10.07.2024).
11. Актуальні проблеми приватного права: навчальний посібник / кол. авт.: І. В. Чеховська, Ю. Ю. Рябченко, В. А. Миколаєць та ін.; Державний податковий університет. Ірпінь, 2024. 306 с.

References:

1. Pro zabezpechennia prav i svobod hromadian ta pravovyi rezhym na tymchasovo okupovanii terytorii Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 15.04.2014 r. №1207-VII: stanom na 19 travnia 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18> (data zvernennia 10.07.2024).
2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. №435-IV: stanom na 26 chervnia 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (data zvernennia 10.07.2024).
3. Spadkove pravo v Ukraini: navch. posibnyk / red. R. B. Shyshka. K.: Vyd. Lira, 2014. 216 s.
4. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo vdoskonalennia poriadku vidkryttia ta oformlennia spadshchyny: Zakon Ukrany vid 8.11.2023r. №3449-IX: stanom na 8 lystopada 2023 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3449-20> (data zvernennia 10.07.2024).
5. Pro notariat: Zakon Ukrainy vid 02.09.1993 r. № 3425-XII: stanom na 15 kvitnia 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12> (data zvernennia 10.07.2024).
6. Pro tymchasovi zakhody na period voiennykh dii ta nadzvychainoi sytuatsii: Zakon Ukrainy vid 02.09.2014 r. № 1669-VII: stanom na 30.01.2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1669-18> (data zvernennia 10.07.2024).
7. Pro vnesennia zmin do Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy shchodo vdoskonalennia poriadku vidkryttia ta oformlennia spadshchyny: Zakon Ukrainy vid 8.11.2023 r. №3450-IX: stanom na 08 lystopada 2023 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3450-20> (data zvernennia 10.07.2024).
8. Pro mizhnarodne pryvatne pravo: Zakon Ukrainy vid 23.06.2005 r. №2709-IV: stanom na 23.12.2022r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15> (data zvernennia 10.07.2024).
9. Lahovska N. V. Normatyvno-pravove rehuliuвання spadkuvannia za zapovitom v Ukraini. *Mizhnarodnyi yurydychnyi visnyk: aktualni problemy suchasnosti (teoriia ta praktyka)*. 2017. Vyp. 2–3. S. 65–70
10. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo vrehuliuвання prostrochenoi zaborhovanosti u period dii voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 27.07.2022 r. №2459-IX: stanom na 27 lypnia 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2459-20> (data zvernennia 10.07.2024).

11. Aktualni problemy pryvatnoho prava: navchalnyi posibnyk / kol. avt.: I. V. Chekhovska, Yu. Yu. Riabchenko, V. A. Mykolaiets ta in.; Derzhavnyi podatkovyi universytet. Irpin, 2024. 306 s.